

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MA‘MUN UNIVERSITETI**

**ZAMONAVIY DUNYODA BOSHQARUV VA KARYERA
PSIXOLOGIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2025 - yil 13 - dekabr

Urganch – 2025

Tahririyat hay'ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov,
D.A.Urazbayeva, M.B.Kalandarova, B.B. Nurullayeva,
N.R.Jumaniyozova, X.A.Kasimova, D.Sh.Avazyazova,
N.T.Matchanova, S.O.Cho'ponov, D.I.Vaisov, Sh.R.Jumaniyozova.

Ma'sul muharrir: DSc., prof. D.A. Urazbayeva.

Taqrizchilar: ps.f.d., prof. Z.T.Nishonova, ps.f.d., prof.
A.M.Nazarov, ps.f. n., dots. B.B. Nurullayeva.

“Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiyaning maqsadi bugungi kunda jamiyatimizda turli sohalardagi mavjud muammolarning psixologik tahlili, psixodiagnostikasi, psixokorreksiya va psixoprofilaktikasini amaliy imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf qilishning choratadbirlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Konferensiya sho'balari doirasida antropologik psixologiya, akmeologiya, muloqot psixologiyasi, tibbiy psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, yuridik psixologiya, surdopsixologiya, tiflopsixologiya, logopediya, inqirozli va xavfli vaziyatlar psixologiyasi, stress psixologiyasi, pedagogik psixologiya, o'qituvchi psixologiyasi, savdosotiq psixologiyasi, ommaviy axborot psixologiyasi, xulq-atvor psixologiyasi, din psixologiyasi sohalariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy tadqiqot natijalari aks etgan.

Ushbu konferensiya to'plami mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari ma'suldirlar.

Konferensiya o'tkazilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27 dekabrda 490-sonli buyrug'i bilan ma'qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma'mun universitetining 2025-yil 1- martdagi 7-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Raxmatullayev Umarbek Ulug‘bekovich, Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, To‘rtko‘l fakulteti, katta o‘qituvchi, Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiyotning barqaror o‘sishi va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlashda kichik biznes subyektlarining eksport salohiyati alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Kichik tadbirkorlikning iqtisodiy tizimdagi o‘rni nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratish, bandlikni oshirish yoki xizmatlar tarmog‘ini kengaytirish bilan chegaralanmay, balki eksportga mo‘ljallangan mahsulotlar yetishtiruvchi muhim bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘lmoqda [3]. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesning eksportdagi ulushi yuqori bo‘lgan davlatlarda iqtisodiy diversifikatsiya tezroq amalga oshadi, ichki bozorning cheklovlari yumshaydi va ishlab chiqarish zanjirlari xalqaro tizimga chuqur integratsiyalashadi [3].

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda kichik biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borildi. Soliq yukining kamaytirilishi, eksport oldi xarajatlarini qoplash tizimining joriy etilishi, bojxona jarayonlarining soddalashtirilishi, eksportchi tadbirkorlar uchun moliyaviy kafillik va sug‘urtalash mexanizmlarining takomillashuvi natijasida kichik biznesning tashqi savdodagi ulushi yildan-yilga oshib bormoqda [2]. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda kichik biznes subyektlarining eksport hajmi 1,44 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, bu ko‘rsatkich umumiy eksportning qariyb 25 foizini tashkil qilgan [4]. Bu holat kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha davlat siyosati kutilgan natijalarni bermoqda, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Shu bilan birga, kichik biznesning eksport salohiyatidan to‘laonli foydalanish yo‘lida bir qator tizimli muammolar ham mavjud. Moliyaviy resurslarga kirishning cheklanganligi, xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish bilan bog‘liq xarajatlarning yuqoriligi, logistika infratuzilmasining

yetarli rivojlanmagani, eksport bozorlariga doir axborotlarning cheklanganligi hamon kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini pasaytirmoqda [1]. Eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mavjud mexanizmlar samaradorligini oshirish, ularni hududiy darajada moslashtirish, raqamli boshqaruv tizimlaridan keng foydalanish, tashqi bozorga chiqish strategiyalarini takomillashtirish zarurligi ilmiy manbalar tomonidan ham e'tirof etilgan [5].

Kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish masalasi bugungi kunda nafaqat iqtisodiy o'sishning asosiy omili, balki mamlakatning xalqaro maydondagi o'rni, raqobatbardoshligi va iqtisodiy xavfsizligining muhim tarkibiy qismidir. Shu sababli, ushbu tezisda kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini shakllantiruvchi omillarni tahlil qilish, mavjud boshqaruv mexanizmlarining samaradorligini baholash hamda ularni takomillashtirish istiqbollari ilmiy asoslash maqsad qilindi. Tadqiqot natijalari kichik biznesning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan strategik takliflarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin egallaydi, chunki ularning faoliyati ishlab chiqarishning moslashuvchanligi, innovatsion g'oyalarni tezda amaliyotga tatbiq etishi va xalqaro bozor talablariga moslashish qobiliyati bilan ajralib turadi. Xalqaro iqtisodiy nazariyalarda kichik biznesning global qiymat zanjiriga qo'shilish darajasi mamlakatning raqobatbardoshligini oshiruvchi strategik unsur sifatida ko'riladi [3]. O'zbekistonda olib borilgan iqtisodiy islohotlar natijasida eksportga yo'naltirilgan kichik biznesning faoliyati sezilarli faollashdi, ayniqsa tayyor mahsulotlar ulushining ortishi va eksport geografiasining kengayishi mazkur jarayonning ijobiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi [2].

Eksport salohiyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar orasida moliyalashtirish mexanizmlari, logistika infratuzilmasi, sertifikatlash xarajatlari, xalqaro sifat standartlariga moslashish, tashqi bozorlar haqidagi axborot resurslarining mavjudligi alohida o'rin tutadi. Kichik biznes uchun ushbu

omillar ko‘pincha cheklovchi faktor sifatida namoyon bo‘ladi. Bozor kon’yunkturasidagi o‘zgarishlar, tashqi iqtisodiy muhitning beqarorligi, transport va logistika xarajatlarining yuqoriligi ham kichik korxonalarining eksport faoliyati samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [1]. Shu bois boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, ularga mos institutlar faoliyatini kuchaytirish kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Mamlakatda kichik biznesning eksportdagi ulushi so‘nggi yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, tashqi savdo dinamikasida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Quyidagi jadvalda 2019–2024 yillar davomida kichik biznes subyektlarining eksportdagi o‘rni bo‘yicha taxlil ma’lumotlar keltiriladi (1-jadval).

Yil	Kichik biznes eksporti (mlrd \$)	Umumiy eksport (mlrd \$)	Ulushi (%)
2019	1.1	14.3	7.7 %
2020	1.2	15.1	7.9 %
2021	1.34	16.6	8.1 %
2022	1.38	19.3	7.1 %
2023	1.44	24.0	6.0 %
2024	1.52	26.0	5.8 %

1-jadval. O‘zbekistonda kichik biznesning eksportdagi ulushi (2019–2024 yillar) [2], [4].

Eksport salohiyatini rivojlantirishda davlat tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash vositalari muhim o‘rin tutadi. Eksportni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tomonidan eksport oldi xarajatlarining qoplab berilishi, banklar tomonidan eksport kreditlariga kafillik berish, bojxona to‘lovlarining qisqartirilishi kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirmoqda [2]. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ayrim hududlarda infratuzilma sifati pastligi, logistika markazlarining yetishmasligi, transport zanjirlarining tartibsizligi eksport xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Hududlar kesimida eksport salohiyatining notekis rivojlanishini quyidagi jadval orqali ham kuzatish mumkin (2-jadval).

Hududlar	2020-yil (mln \$)	2021-yil (mln \$)	2022-yil (mln \$)	2023-yil (mln \$)
Toshkent shahri	320	345	410	455
Farg‘ona viloyati	110	132	156	168
Namangan viloyati	95	110	133	149
Xorazm viloyati	62	70	84	92
Qashqadaryo	58	63	72	79
Andijon	105	118	141	160

2-jadval. Hududlar kesimida kichik biznes eksporti dinamikasi (2020–2023 yillar)

Mazkur tahlil shuni ko‘rsatadiki, eksport salohiyatining hududlar bo‘yicha rivojlanishida sezilarli tafovutlar mavjud bo‘lib, bu boshqaruv mexanizmlarida differensial yondashuv zarurligini bildiradi. Ayniqsa, Xorazm, Qashqadaryo va ayrim tog‘li hududlarda logistika zanjiri xa-rajatlari yuqori bo‘lgani sababli kichik biznesning eksport ko‘rsatkichlari potensialdan past darajada shakllanmoqda [1]. Shu sababli logistik infratuzilmani modernizatsiya qilish, eksport markazlari va sertifikatlash laboratoriyalarini hududlarda tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kichik biznesning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish hal qiluvchi o‘ringa ega. Zamonaviy boshqaruv yondashuvlari — raqamli platformalar, eksport monitoringi tizimlari, logistika jarayonlarini optimallashtiruvchi dasturiy yechimlar, xalqaro standartlarga muvofiqlikni avtomatlashtiruvchi texnologiyalar — kichik biznesning tashqi bozorlardagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi [5]. Shuningdek, eksportga yo‘naltirilgan klasterlar faoliyatini kengaytirish, ularda kooperatsiya tizimini kuchaytirish, mahalliy xomashyo yetkazib beruvchilari bilan integratsiyani kuchaytirish yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi [2].

O‘rganilgan manbalar, amaliy tahlillar va statistik ko‘rsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish birgina moliyaviy

MUNDARIJA

IV- SHO'BA. BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALAR

Madraximov Q., Marksov A. Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishning innovatsion yo'nalishlari	3
Sherov A. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy yo'llari ...	8
Sauxanov J., Edenbaev E. The economic efficiency of applying resource-saving technologies and innovative managerial practices in sunflower cultivation	12
Sauxanov J., Nazarbayev N. Economic mechanisms for enhancing competitiveness in fruit export markets through innovations in business and management	18
Sauxanov J., Nurmanbetov A. Improving consulting services in supporting entrepreneurial activities through innovations in business and management	22
Ubaydullaev K., Ibadullaev R. Economic mechanisms for enhancing efficiency in agriculture through resource-saving practices and innovative management	25
Sauxanov J., Qi'di'rniyazov A. Efficient management of housing construction through business-management innovations and econometric modeling	30
Najimov I., Saparova G. Agrar sohada korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion menejment va biznes texnologiyalari	33
Адилъчаев Р., Кыпшакбаева А. Оценка эффективности использования цифровых платформ и больших данных в туристическом предпринимательстве	38
Murtozayeva D, Oziq-ovqat sanoatida innovatsion raqamli texnologiyalardan foydalanish	43
Руденко И, Жуманиёзова Х, Ключевые новые направления в менеджменте XXI века	47

Masharipova M, Saparov A , O'zbekistonda kichik va o'rta korxonalar faoliyatida innovatsiyalarning o'rni	52
Sharipov I , Korxonalarining innovatsion boshqaruv faoliyatida xalqaro bozorlarga chiqishning dolzarb masalalari va asosiy strategiyalari	56
Bekjanov D, Ibrayimova D , Mintaqa oziq-ovqat ishlab chiqarish tarmog'ini qo'shilgan qiymat zanjiri innovatsion modeli	60
Qlichev B , Biznesni boshqarishning muammoli jihatlari	65
Qlichev B , Biznesni boshqarishda samaradorlikni baholash masalalari	70
Sharipov I , Korxonani boshqarishning innovatsion modellari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	74
Butanova D , Biznes samaradorligini oshirishda boshqaruv hisobining roli va strategik ahamiyati	79
Bekjanov D , Mintaqada oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish mexanizmlari meta-tahlili	82
Sharipov K., Marksov A.X. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda suniy intellektning ahamiyati va ta'siri	89
Sharipov I.B. O'zbekistonda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari	93
Ergashev A.M. Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida sun'iy intellekt asosida moliyaviy xatarlarni boshqarishning konseptual va huquqiy asoslari: Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yondashuvlari	98
Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	102
Gulmanov M.A., Madraimov X.M. Sog'liqni saqlash xarajatlarini boshqarishning innovatsion yo'nalishlari	106
Sharipov I.B., Vaisov D.I. O'zbekistonda innovatsiya faoliyatini rivojlanishining asosiy indikatorlari va tendensiyalari tahlili	111

Achilova F.K., Ahmadjonov A.T. Tashkilotlarni raqamli texnologiyalar orqali boshqarishda axborot xavfsizligi muammolari	116
Oqnezarov T.J. Ta'lim menejmentida kreativ innovatsiyalarni joriy etishning aksiologik asoslari	119
Obidova F.Y. Innovatsiyalarning mohiyati va xususiyatlari	123
Obidova F.Y. Iqtisodiy rivojlanish sharoitida O'zbekiston respublikasida fan va innovatsiyalar	126
Maxmatqulov G'.X. Aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholash	131
Ravshanova M.M. Concepts of strategic development and optimization of e-commerce systems: A business management perspective	135
Raximova S.M. Zamonaviy iqtisodiyotda tibbiy xizmatlarni taqdim qilish menejmenti	140
Raximova S.M. Tibbiy xizmat ko'rsatishning xorijiy tajribalarida menejment masalasi	145
Butanova D.R. Innovatsion raqamli texnologiyalar asosida savdo aktivlarining investitsion ko'lamini oshirish	150
Jabbarov U.R., Rustamov R.U. Artificial intelligence as a tool for improving company management efficiency	155
Jumaniyazova Sh.R., Karimboev D. The importance of management strategies in an innovative economy	159
Matjonov B.R., Ibragimova N.K. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini barqaror ta'minlashda issiqxonalar va saqlash omborlarida innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish	163
Sattarova D.D., Yo'ldoshova D.X. Biznesda qarorlar qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	168
Mavlanova B.Sh. Iqlim o'zgarishi sharoitida boshqaruv strategiyalari	171
Zokirova G'.Q., Sa'dullayeva M. Aholining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda innovatsiyalarning o'rni	174

Shodiyev E.T. Korporativ ijtimoiy javobgarlikni ta'minlashda yashil moliyaviy hisobot shaffofligini ahamiyati	179
O'rinboyeva K.S., Usubjonova D.F. Fizika qonunlari asosida biznes va menejmentda innovatsiyalarni rivojlantirish: metodik yondashuv	183
Urazov S.Sh. Zamonaviy menejmentda motivlashtirish strategiyalari va ularga oid yondashuvlar tahlili	187
Mayliyeva S.S. Mintaqada aholi daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda innovatsion yondashuvlar	193
Baytanov O'M. Qurilish sanoati korxonalarida sifat menejmenti tizimini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari	196
Sharipova Z.A. Sog'liqni saqlashni davlat xususiy sheriklik loyihalari asosida boshqarish	200
Masharipova X.M., Boltaboyeva S.Z. Innovations in business and management in the digital age: The need for sustainable growth	204
Kaypnazarova G'X. Kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanishning metodologik asoslarini takomillashtirishda innovatsiyalarning roli.....	207
Matkarimov F.B. Mintaqada to'qimachilik sanoatini innovatsion rivojlantirish imkoniyatlari (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	212
Abdulla M.T., Siddiqov J.S. Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarishning innovatsion mexanizmlari	217
Pirnafasov S, Sattarova M. The impact of innovation on business growth...221	
Rasulova N.Y. Attitudes of tourists towards environmental solutions: A survey of tourists in Uzbekistan.....	223
Ruzmetova G.A. Xorazm viloyatida ayollar tadbirkorligi rivojlanishini innovatsion boshqarish yo'nalishlari	227
Vaisov D.I. Raqobatbardoshlikni boshqarishning innovatsion yo'nalishlari...231	
Yaqubova Yu., Xudayberganova B. Innovatsion energetika manbalari: tahlil va istiqbolli yo'nalishlar	237

Achilova F.K. Mintaqaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali boshqarish: muammolar va yechimlar	240
Masharipova X.M., Xudayberganova N.Sh. Biznes innovatsiyalarini rivojlantirishda inson kapitali samaradorligini ta'minlash omillari	243
Yaqubova Yu.R., Ozodova M.X. Yashil iqtisodiyotda barqaror va innovatsion energiya manbalariga o'tish	248
Karimboev D., Vaisov D. Perspectives and innovational approaches in management	252
Sattarova M.D., Xamroyev X.B. Legal framework for innovative business support in Uzbekistan	256
Raximova M.Sh., Xursanova H.H. Iqtisodiy modernizatsiya davrida hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rivojlantirish strategiyalarini boshqarish tizimi	260
Алиев Т. Инновации в развитии малого бизнеса в городе Ташкенте	264
Sanetullaev A.E. Dehqon xo'jaliklarida innovatsion texnologiyalar samaradorligini prognozlash va optimallashtirish	268
Ismatov Sh.A. Ekologik innovatsiyalar tushunchasi, turlari va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlari.....	272
Saparov I.Ch. Mintaqada kambag'allikni qisqartirishning innovatsion yondashuvlari	276
Durumov T.G'. Hududiy mehnat bozori rivojida innovatsion boshqaruv usullarining samaradorligini baholash.....	280
Saparova G'B. Qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda biznes va menejmentdagi innovatsion yechimlar: Qoraqalpog'iston misolida.....	283
Qi'di'rniyazov A.Sh. Uy-joy qurilishida innovatsion menejment: samaradorlikni oshirish va ekonometriya asosida modellashtirish	286
Paluanov S.A. Enhancing efficiency in transport and logistics services through innovative business and management strategies	290

Nurmanbetov A.K., Nazarbayev N.O. Tadbirkorlik va meva eksporti bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishning innovatsion menejment hamda konsalting xizmatlari mexanizmlarini takomillashtirish	294
Nurmanbetov A.K. Innovatsion biznes-menejment yondashuvlari orqali tadbirkorlik konsalting xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari.....	297
Nazarbayev N.O. Innovatsion biznes-menejment konsepsiyalari asosida meva eksporti subyektlarining global bozorlaridagi raqobatbardoshlik omillarini shakllantirishning iqtisodiy-institutsional mexanizmlari.....	301
Ibadullaev R.K. Qoraqalpog‘iston respublikasida sug‘oriladigan yerlar samaradorligini oshirishning innovatsion biznes-menejment asosidagi iqtisodiy mexanizmlari	306
Yerlepsov N.U. Agrar sektorning iqtisodiy salohiyatini oshirishda moliyaviy mexanizmlar va biznes-menejmentdagi innovatsion yechimlarning roli.....	310
Edenbaev E.I. Kungaboqar yetishtirishda resurs tejankor agrotexnologiyalarni innovatsion biznes-menejment mexanizmlarini iqtisodiy samaradorligi.....	313
Ibragimov B.B. Hududiy tabaqalanishni strategik tartibga solish va raqamli ko‘rsatkichlar asosida boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	317
Raxmatullayev U.U. Mintaqada kichik biznesning eksport salohiyati samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruv yo‘nalishlari.....	322
Aralov G‘.M. Formation of an integral index for assessing labor market competitiveness: economic, statistical, and business management analysis by region.....	327
Xaitboyev A.Q. Sanoatda ishchi kuchidan foydalanishning innovatsion xususiyatlari.....	332
Qo‘ziboyev U.U. Mamlakatimizda transport infratuzilmasini tartibga solishning innovatsion yo‘nalishlari.....	336
Madaminov S.K. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni baholashning ilg‘or xorijiy mamlakatlarning innovatsion tajribasi	340

Tashmatov Sh.U. Elektron tijorat xizmatlarining rivojlanish asoslari, ustunliklari va muammolari	346
Aminov S.S. Mintaqada qurilish sohasini innovatsion rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari.....	351
Ramazanov S.Sh. Mintaqani barqaror rivojlantirishning innovatsion ekotizimlarini shakllantirishda monitoring tizimini joriy qilish	355
Raxmatullayev U.U. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirish va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	360
Ibragimov B.B. Regional socio-economic differentiation and strategic management approaches in Uzbekistan	364
Babadjanov U.K., Raximov H.U. Innovatsion moliyaviy xizmatlarning rivojlanish omillari va iqtisodiy tahlili	368
Babadjanov U.K., Xudayberganov J.M. Moliyaviy outsorsing xizmatlarini tashkil etish va rivojlantirishning innovatsion iqtisodiy mexanizmlari	373
Ibrayimova D.A. Mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosida iste'molchilar xulq-atvorini innovatsion baholash	377
Khamraev N.Z. The role of influencing factors in the effective development of regional processing industries	382
Eshmurodov A.G'. Kichik biznesda sanoat infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishda jahon tajribasi	386
Pardayev O. Xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruvni rivojlantirish.....	391
Oteev U.A. Bizneste innovatsiyaliq ónim jetistiriw kórsetkishleri.....	394
Niyozmetov D.R. Tijorat banklari qimmatli qog'ozlari bozoridagi innovatsiya faoliyatining qiyosiy tahlili	399
Sattikulova G.A. Menejment va biznesda raqamli innovatsiyalar.....	403
Kochkarov X.A. Kapital bozori ishtirokchilarining raqobatbardoshligini oshirishda raqamli boshqaruvning o'rni	406
Pardayev O. Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli boshqaruvning ahamiyati...	411

Urazbaeva L.M. Chorvachilik xo‘jaliklarida innovatsiyalardan foydalanish istiqbollari	415
Рахимова М, Хуррамова А. Менеджмент структурной модернизации экономической системы и обеспечения региональной устойчивости на основе факторов региональной интеграции и урбанизации	420
Abdibositova M.L. Industrial transformation through deep processing of local raw materials	424
Bekbergenov G‘.Sh. Increasing the effectiveness of innovative entrepreneurial activity in the sustainable development of the region's economy	428
Meylikov F.A., Mustanova D.T. Kichik biznesda innovatsiyani qo‘llash orqali ishsizlikni kamaytirish yo‘llari	431
O‘rinboyev U.O. O‘zbekiston klasterlarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini samaradorligi	437
Bekbergenov G‘.Sh., Ozotov J.M. Biznes va menejmentda innovatsiyalar: turlari, qo‘llanilishi va rivojlanish yo‘nalishlari	441
Otajonova G.M. Biznes menejmentida katta hajmli ma’lumotlardan foydalanishning innovatsion usullari va ularning samaradorligi.....	444
Raximov Sh.K. Korxonalarda innovatsion jarayon va uni boshqarish.....	448
Sobirov H.M. Sun’iy intellektning mijoz xulq-atvorini rivojlantirishdagi roli.....	452
Abdullayeva Z.S. Mintaqada innovatsion muhitni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalarning strategik funksiyalari	456
To‘ychiyeva N, Darxonova D. Oliy ta’lim tizimida innovatsion menejment.....	459
Abdikarimov I.I., Shavkatov A.Sh. Barqaror biznes va yashil innovatsiyalarda ekologik mas’uliyatni boshqarish	463
Matkarimov A.M. O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini innovatsion moliyalashtirish modelini shakllantirish	467

Maribjonov B.I., Arabboyev J.S. “Yashil” iqtisodiyot tamoyillarini aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida qo‘llanilishida ekologik marketingning ahamiyati.....	471
Matkarimov A.M. O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini boshqarishga xorijiy hamkorlarni jalb qilish.....	476
Abdikarimov I.I. Zamonaviy boshqaruvda inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish	481
Butanova S. Tikuvchilik yo‘nalishida kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni	485
Otajonova G‘.M. Sun‘iy intellekt asosida menejment jarayonlarini optimallashtirish	488
Zokirov U.I., Doniyev Sh.O. Innovatsion biznes-modellar rivojida investitsiyalarning o‘rni	494
Utebergenov A. Predictive development strategies aimed at raising the efficiency of Uzbekistan’s rail transport	498
Omonova S.M. Turizm logistikasida va xizmatlar boshqaruvida sun‘iy intellektdan foydalanish	503
Rahimova D. Hududiy rivojlanishda raqamli boshqaruv platformalarining roli.....	507
Xoliqova D.B. Digital innovations in business management and their integrative role in the development of advanced accounting frameworks.....	509
Bekbergenov G‘.Sh. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlikdagi yangiliklar samaradorligini oshirish.....	514
Rashidov S. Innovations in the management of the education system	517
Esanaliyev O.Yu. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik raqobatbardoshligini oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati	521
Qilichov B.X. Xizmatlar sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammolari	524
Туйчиева Ш. Бизнес и инновации в эпоху цифровой трансформации: опыт Узбекистана.....	527

G'ulomqodirova M.S. Korxonalarda inson resurslarini boshqarishni raqamlashtirish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	532
Abrayeva Sh.F. Turizm korxonalarida elektron savdo platformalari orqali sotuvni boshqarish afzalliklari	536
Jalieva F.S. Ózbekstanniń social-ekonomikalıq rawajlanıwıda innovatsion turizmniń roli	539
Rustamboyev K.O. Yashil iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar	542
Kudaybergenova B. Turizm korxonalarida innovatsion xizmat turlarini joriy etishning nazariy asoslari.....	546
Mirzashova G. Turistik klasterlar orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	549
Turdıbaev R.Q. Turizmde innovatsiyalıq texnologiyalardan paydalanıw rawajlanıwdıń áhmiyetli faktori	553
Nurmatova I. O'rmon va qishloq xo'jaligini boshqarishdagi innovatsiyalar..	557
Сапарова М. Инновации в бизнес-моделирование для повышения экспортного потенциала.....	562
Kaipnazarov M.U. Qoraqalpogstanda turizm korxonalarida informatsiyaviy texnologiyalarni joriy etish va xizmat samaradorligini oshirish	566
Sultanova K.Q. Raqamli moliyaviy menejment vositalari orqali investitsion samaradorlikni oshirish yo'llari	570
Razzaqov S. Agrosanoat majmuasida boshqaruv bo'yicha innovatsiyalar.....	575
Bazarbayev Z.I. Biznes va menejment sohasiga yangi, samarali texnologiyalarni tatbiq etish zarurati va istiqbollari	578
Boltaxo'jayeva I.O. Korxonada boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish...	582
Hayitmurodova J.B. Startup bizneslarda innovatsion boshqaruv modellarini qo'llash.....	587
Hojimurodov O.A. Raqamli transformatsiya jarayonida korxonalarining samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruv yechimlari.....	591

Mirdzabayeva J. Innovative approaches in improving the quality of tourism services: theory and practice.....	595
Rustamova S. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan innovatsion biznes modellar	600
Yusubov A.A. Startaplarni rivojlantirishda innovatsion menejmentning ahamiyati va investitsiya strategiyalari	603
Amanova O‘.E. Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyaning roli	606
Ermuminov E.E. Raqamli transformatsiya jarayonlarining biznes samaradorligi va boshqaruv innovatsiyalari rivojiga ta’siri	610
Курбанова Д. Современные инновации в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства.....	615
Ruziboev O. Modern approaches to enhancing corporate sustainability through smart technologies.....	618
Jumayev Ya.Yo. Raqamli texnologiyalar orqali boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish.....	621

V SHO’BA. ZAMONAVIY DUNYODA MENEJER KASBIY KARYERASI RIVOJLANISHI

Cho‘ponov S, Inson kapitalini shakllantirishda zamonaviy menejrlarning o‘rni.....	625
Madraximov K, Marksov A, Raqamli transformatsiya davrida menejning kasbiy ko‘nikmalari evolyutsiyasi.....	629
Руденко И, Джуманиёзова Х, Развитие профессиональной карьеры менеджера в современном мире	632
Ibadullayev E, Egamov S, Barqaror mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda oliy ta’lim muassasalarini samarali boshqarishning zamonaviy yondashuvlari.....	637
Мансурова Д, Паязов М, Обучение лидерству и менеджменту на основе экономических симуляторов: анализ эффективности и практический ОПЫТ.....	641

Matkarimova I , O‘zbekiston respublikasida xodimlarning “karyera modeli” holati va uni rivojlantirish tahlili.....	646
Karimboev D, Jumaniyazova Sh , Challenges of managers in the modern world	653
Allonazarov O, Sharipov K , Mehnat samaradorligini oshirishda menejerlar uchun iqtisodiy motivatsiya mexanizmlarini takomillashtirish.....	657
Achilova F , Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish.....	661
Yusupova F , Mintaqada to‘qimachilik sanoati korxonalarini boshqaruvida marketing menejment strategiyalari	665
Allonazarov O, Zakirova G , Yashil iqtisodiyot (green economy) jarayonlarida menejer kasbiy rolining kengayishi.....	669
Raximova S , Zamonaviy menejmentda tibbiy xizmatlar bozori raqobatbardoshligini ta‘minlash	673
Jumaniyazova Sh, Karimboev D , The self-improvement of managers within the framework of career advancement	678
Matkarimova I, Sadullayeva M , Self-menejerlik tamoyillarini talabalar hayotida qo‘llash.....	681
Allonazarov O, Pirnafasov S , Raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerlarning kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari.....	687
Vaisov D, Karimboev D , O‘zbekistonda boshqaruv xodimlarining raqobatbardoshlik muammolari	690
Sattarova D, Ibragimova D , Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida menejerlarning kasbiy kompetensiya talablarining transformatsiyasi.....	695
Urazov S , Zamonaviy menejmentda tashkilotlarda xodimlarni moslashtirish jarayonini boshqarish xususiyatlari	698
Karimboev D, Pirnafasov S , Manager’s role in sustainable transportation management	704
Sattarova D, Qurbanbayeva S , Mehnat lavozimi o‘shida menejning o‘z-o‘zini rivojlantirishi omilining o‘rni	708

Mamatqulov B , Tarixiy taraqqiyot jarayonida menejer kasbiy karyerasining evolyutsiyasi va zamonaviy boshqaruv amaliyotidagi ahamiyati.....	713
Raximov Sh , Menejerlarda liderlik kompetensiyalari: zamonaviy modellar va amaliy qo‘llanmalar.....	718
Uzaqov N , Psixologik bosim ostida menejerlarning qaror qabul qilish jarayoni va uni optimallashtiruvchi sun’iy intellekt tizimlari	723
Abdikarimov I , Zamonaviy boshqaruvda inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish.....	726
Yoqubaliyeva D , Zamonaviy dunyoda menejer kasbiy karyerasi rivojlanishi va uning bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilari kasbiy-metodik tayyorgarligiga ta’siri.....	731
Ne‘matova M, Agabekova A , Jahon mehnat bozorida menejerlar uchun kasbiy rivojlanish va karyera istiqbollari	735
Artiqova O‘ , Raqamli davrda menejerlar uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar...739	
Mamatojiyeva S , Zamonaviy boshqaruv muhitida menejer kasbiy kompetensiyalarining rivojlanish tendensiyalari.....	743
Sa’diyeva M, Gaybullayeva Kh , Management and career psychology in the modern world: challenges and solutions.....	747
Qilichov B , Xodimlar motivatsiyasida innovatsion tamoyillar	751
Ismatova D , Kasbiy ta’lim tashkilotlarida xalqaro ta’lim dasturlarini joriy etishda boshqaruv kompetensiyalarining ahamiyati	754
Jo‘raqulova G , Zamonaviy dunyoda rahbar xodimlarning boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish.....	758
Allanazarova A , Zamonaviy menejer kasbiy karyerasining rivojlanish modelini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	763
Subhonov U , Global ish bozorida menejerlarning kasbiy rivojlanish tendensiyalari.....	767
Rustamova S , O‘zbekiston korporatsiyalarida raqamli innovatsion menejment samaradorligi.....	771

Xadjabekova R, Ne'matova M, Raqamli davrda menejning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va ularni rivojlantirish strategiyalari....	775
Abduxoliqova M, Menejning kasbiy "AKME"ga erishish modeli va shaxsiy rivojlanish omillari	778
Jo'rayev D, Biznes subyektlari menejmentida innovatsiyalar.....	782
Matkarimov M, Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va boshqarishni takomillashtirish	788
Matkarimov M, Yaqubov A, Qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlari uchun menejer va muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini samaradorligini oshirish.....	791
Dushamov M, Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda marketing strategiyasi.....	794